

DO'LANADA TARQALGAN SO'RUVCHI ZARARKUNANDALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI HAMDA HIMOYA CHORALARI

Tashpulatov Uyg'un Bekmurzayivich

Toshkent davlat agrar universiteti, q.x.f.f.d, dotsent,

Nafasov Zafar Nurmahmadovich

*O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti laboratoriya mudiri, q.x.f.d.,
katta ilmiy xodim,*

Usmonaliyev Farhod Homidjon o'g'li

*Toshkent davlat agrar universiteti, O'simliklar himoyasi va karantini mutaxassisligi 1-
bosqich magistranti*

Annotatsiya. Mazkur do'lana (*Crataegus*) ning asosiy so'ruvchi zararkunandalarini rivojlanishi va ularga qarshi uyg'unlashgan kurash tizimi mavzusidagi maqolada do'lana (*Crataegus*) zararkunandalarining zarari, geografik tarqalishi, bioekologiyasi, morfologiyasi va ularga qarshi kurashning agrotexnik, biologik, kimyoviy va karantin chora tadbirlarini qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar berilgan.

Kalit so'zlar. Do'lana, zararkunanda, zarar, geografik, tarqalishi, bioekologiya, morfologiya, pestitsid, agrotexnik, biologik, kimyoviy.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОСУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ, РАСПРОСТРАНЁННЫХ НА БОЯРЫШНИКЕ, И МЕРЫ ЗАЩИТЫ

Ташпулатов Уйгун Бекмурзаевич

*Ташкентский государственный аграрный университет, доктор философии по
сельскохозяйственным наукам (PhD), доцент,*

Нафасов Зафар Нурмахмадович

*Научно-исследовательский институт карантина и защиты растений,
заведующий лабораторией, доктор сельскохозяйственных наук (DSc), старший
научный сотрудник,*

Усмоналиев Фарход Хомиджон угли

Ташкентский государственный аграрный университет, магистрант 1 курса по специальности «Защита и карантин растений»

Аннотация. В данной статье рассмотрены виды основных вредителей боярышника (*Crataegus*), развитие и комплексная система борьбы с ними, вредоносность, географическое распространение, биоэкология, морфология и агротехническая, биологическая, химическая борьба с вредителями боярышника (*Crataegus*) и даны указания о применении карантинных мер.

Ключевые слова: боярышник, вредитель, ущерб, географическое распространение, биоэкология, морфология, пестицид, агротехнический, биологический, химический.

DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS OF SUCKING PESTS DISTRIBUTED ON HAWTHORN AND THEIR CONTROL MEASURES

Tashpulatov Uyg'un Bekmurzayevich

Tashkent State Agrarian University, Doctor of Philosophy (PhD) in Agricultural Sciences, Associate Professor,

Nafasov Zafar Nurmaxmadovich

Head of Laboratory at the Research Institute of Plant Quarantine and Protection, Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Senior Researcher,

Usmonaliyev Farhod Homidjon o'g'li

First-year Master's student in Plant Protection and Quarantine at Tashkent State Agrarian University

Abstract. This article discusses the types of main pests of hawthorn (*Crataegus*), development and integrated control system with them, harmfulness, geographical distribution, bioecology, morphology and agrotechnical, biological, chemical control of pests of hawthorn (*Crataegus*) and gives instructions on the use of quarantine measures.

Key words: Hawthorn, pest, damage, geographic distribution, bioecology, morphology, pesticide, agrotechnical, biological, chemical.

Kirish. Aholi turmush sharoitini yaxshilash uchun foydali meva va rezavor ekinlardan qishloq xo'jaligi va tibbiyotda foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu masalalarni yechish mahalliy va introduksiya qilingan o'simliklarni har tomonlama o'rganish bilan amalga oshiriladi. Yangi tabiiy-iqlim sharoitiga mos turlarni yetishtirish o'simliklarning mavsumiy rivojlanish ritmini, meva berish xususiyatini, urug'larni va vegetativ yangilanishni va boshqa biologik xususiyatlarni o'zgarishiga olib keladi. Do'lananing dorivorlik xususiyatlaridan XVI asrdan boshlab foydalanila boshlangan. XIX asrda gul va barglaridan tayyorlangan damlama qon tozalovchi sifatida ishlatilgan va dastlab do'lana mevalari va gullari yurak va qon tomirlari kasalliklariga dori sifatida tavsiya etilgan.

Do'lana (*Crataegus* L.) - ra'noguldoshlar oilasiga mansub daraxt bo'lib balandligi 6-10 m, tanasining yo'g'onligi 40-50 sm, sershox. Do'lananing 890 turi bo'lib, shundan 10 ta turi O'zbekistonda o'sadi. Xitoy, Ispaniya, Italiya, Jazoir, Amerika va b. mamlakatlarda keng tarqalgan. Barg cheti yirik tishli yoki patsimon bo'lingan, poyaga ketma-ket o'rnashgan. Guli mayda, to'pgulga yig'ilgan. Mevasi 1-5 danakli. Do'lananing manzarali o'simlik sifatida o'stiriladigan, shuningdek, bo'riko'z do'lana, sariq do'lana, qizil do'lana kabi turlari bor. Do'lana yovvoyi holda O'zbekistonning tog'li tumanlarida, dengiz sathidan 1000-1500 m balandlikda, ko'pincha, yakka holda usadi, ba'zan kichik do'lanazorlar ham uchraydi. Ba'zi turlarining mevasi yirik, ko'p iste'mol qilinadi. Sariq do'lana guli nektar (gulshira) ga boy. Do'lana mayiyunda gullaydi, sentjabr oyining oxirlarida pishadi, 25-30 yoshli daraxti 70-80 kg hosil beradi. Mevasi tarkibida 11,5-15,9% qand, 8% yog', 0,67-0,88% olma kislota bor. Xalq tabobatida ishtaha ochuvchi, ichni qotiruvchi dori sifatida qo'llaniladi. Do'lana bargi, po'stlog'i va ildizi qaynatmasi bilan matolarni sariq va qo'ng'ir rangga bo'yash mumkin. Do'lana olma, nok, behi uchun yaxshi payvandtag bo'ladi. Urug'i, ildizi, ildiz bachkisi va ildiz poyasidan, parxish yo'li bilan ham ko'paytiriladi. Do'lanadan yashil devor va ixota daraxtzorlari hosil qilishda, eroziyaga qarshi tog' yon bag'irlarini mustahkamlashda foydalaniladi.

Do'lana zararkunandalariga qarshi uyg'unlashgan kurash choralari zararkunandalar populyatsiyasini boshqarishning barcha mavjud usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi, bunda pestitsidlardan foydalanishni kamaytirish, shu bilan birga hosil sifatini saqlab qolish dolzarb vazifa bo'lib hisoblanadi. Zararkunandalarga qarshi uyg'unlashgan kurash choralari hasharotlar nuqtai nazaridan ekinlarda biotik stresslarni boshqarish uchun iqtisodiy va ekologik jihatdan qulay yondashuv sifatida paydo bo'ladi hamda rivojlandi. Do'lana turkumiga mansub daraxtlarda asosan quyidagi asosiy zararkunandalari zarar keltiradi: Olma shirasi – (*Aphis pomi* Deg.), do'lana kanasi (*Amphitetranychus viennensis* Zacher.).

Olma shirasi - *Aphis pomi* Deg. Rivojlanish bosqichlari va tavsifi. Tuxumi boshida och – yashil rangda, keyinchalik yaltiroq qora rangda bo'ladi. Shakli cho'zinchoq oval shaklda. Bu turning hayot sikli bir-biridan morfologik jihatdan farq qiladigan bir nechta generatsiyalardan tashkil topgan. Ona urg'ochilar - tuxumdan ochib chiqadi, qanotsiz. Jinssiz hasharotlar - bahor

va yozgi bir nechta urg'ochi partenogenetik avlodlardan tashkil topgan (qanotli va qanotsiz bo'lishi mumkin). Amfigon urg'ochilar - tuxum qo'yadigan urg'ochilar, vegetatsiya davrining oxirida paydo bo'ladi. Amfigon erkak hasharotlar - amfigon urg'ochilar bilan bir paytdagi koloniyalarda paydo bo'ladi.

1-rasm. Olma shirasining qanotli (a), qanotsiz urg'ochilari va nimfalari (b)

Zararlanish belgilari. Mevali, rezavor mevali, ba'zan o'rmon va manzarali daraxtlarning ashaddiy zararkunandasi hisoblanadi. Ko'chatxonalar va yosh bog'larga katta zarar yetkazadi. Olma, nok, behi, do'lana va boshqa daraxtlarni zararlaydi. Shiralar va ularning lichinkalari o'simlikning yosh novda va barglarini so'rib zararlaydi. Buning oqibatida barglar bujmayib quriydi, novdalar esa o'sishdan to'xtaydi. Yevropa, Rossiya, O'rta Osiyoda tarqalgan.

Rivojlanish sikli. Olma shirasi yashil rangda, uzunligi 1,5-2,5 mm. Tuxumlari kurtaklarning tagida yosh kurtaklar po'stlog'ida qishlaydi. Kurtaklanish davrida lichinkalar chiqadi, ular kurtaklarning tepasida to'planib, o'simliklarning sharbatini so'rib oladi. Kurtak ochgandan so'ng, lichinkalar barglarning pastki qismiga va yashil yosh kurtaklarga o'tadi. Lichinkalar 12-15 kun davomida rivojlanadi va qanotsiz urg'ochilarga aylanadi. Bu urg'ochilardan tug'ilgan lichinkalar voyaga yetadi va tirik tug'ar urg'ochilarga aylanib o'z navbatida nasl bera boshlaydi, unumdorligi 50-60 lichinkadan iborat. O'sish davrida 15 tagacha avlod beradi. Yoz oxirida paydo bo'lgan urg'ochilardan tug'ilgan lichinkalaridan kuzga borib jinsiy rivojlangan hasharotlar voyaga yetadi. Kuzda, juftlashgandan so'ng, urg'ochilar novdalar va kurtaklarga quyuyq yashil cho'zinchoq shakldagi 4-5 dona tuxum qo'yadilar, ular asta-sekin qora va yaltiroq tusga kiradi. Bu tuxumlar qishlaydi. Shira esa sovuqdan nobud bo'ladi. Shira rivojlanishi va ko'payishi yetarli namlik va o'rtacha harorat bo'lganda osonlashadi. Quruq issiq ob-havo, shuningdek kuchli yog'ingarchilik bilan salqin zararkunandalarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Do'lana kanasi - *Amphitetranychus viennensis* Zacher. ning rivojlanish bosqichlari tavsifi. Kanalarning rivojlanish sikli tuxum, lichinka, protonimfa, deytonimfa va yetuk zot bosqichlarini o'z ichiga oladi. Do'lana kanasi urg'ochilari po'stloq yoriqlarida qishlab, havo harorati 10°C ga ko'tarilganda (aprel-may oylarida) chiqib, 70-100 dona miqdorida va diametri 0,15 mm atrofida yashil-pushti tuxum qo'yadi. Tuxum qo'yilganidan 9-10 kundan keyin tuxumlardan yashil rangdagi lichinkalar paydo bo'ladi (3-6 kun ichida rivojlanadi) yumaloq oval

shaklda, yon tomonlarida qora dog'lar va uch juft oyoqlari bor. Yozning ikkinchi yarimda do'lana kana populyatsiyasi maksimal darajaga yetadi va o'simliklarga juda katta zarar yetkazadi. Urg'ochilar va erkaklar tashqi ko'rinishida bir-biridan farq qiladi. Urg'ochisining oval tanasi (kattaligi 0,54 mm gacha) qizil rangga ega, orqa qismida tuklar, terining chuqurchalarida joylashgan va yengil oyoqlari bor. Erkagining tanasi biroz kichikroq (0,4 mm gacha), biroz cho'zilgan va och yashil rangga ega. Odatda populyatsiyada erkak hasharotlar soni urg'ochilarga qaraganda 3-5 baravar kam. Do'lana kanasi rivojlanishi uchun eng past havo harorati 10 °C hisoblanadi, bir avlodning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan foydali haroratlar yig'indisi 185 °C. Urg'ochilarining tuxumdan imagoga qadar rivojlanish davomiyligi 12-38 kun, erkaklarida 1-2 kunga qisqaroq.

Zararlash belgilari. Qishki diapauzadan keyin urg'ochilar barglarning pastki qismiga ko'chib o'tishadi, bu yerda ular bargning epidermisini teshib, hujayra sharbati bilan oziqlanadi. Zararlangan barg sarg'ayadi, uning qirralari egilib, to'r bilan qoplanadi, uning ostida zararkunanda koloniyasi mavjud.

2-rasm. Do'lana kanasining rivojlanish bosqichlari

Do'lananing zararkunandalar va entomofaglarni sonini aniqlash uchun entomologik to'rdan foydalanish, vizual hisoblash va boshqalarni qabul qilish uchun tabiiy entomofaglarning oziqlanish xususiyatiga, shuningdek, zararkunanda turiga qarab farq qilishi mumkin. Do'lana zararkunandalarining tabiiy dushmanlarini 3 toifaga bo'lish mumkin:

1. Parazitlar; 2. Yirtqichlar; 3. Patogenlar.

1-jadval

Entomofaglarning oziqlanish xususiyati

Yirtqichlar	Oziqlanish hamda tuxum qo'yish qobiliyati
Xonqizi	Kuniga 50 tagacha shira bilan oziqlanadi
Oltinko'z	Har bir oltinko'z 100 ta shira, 329 ta oqqanot, 388 ta lichinkalarni iste'mol qiladi
O'rgimchak	Bir kunda 5 ta yirik lichinka bilan oziqlanadi
Yirtqich kanalar	Voyaga yetgan yirtqich urg'ochi kanalar kuniga 20-35 ta fitofag kanalarni iste'mol qiladi
Bracon hebetor	Tuxum qo'yish qobiliyati 100-200 tuxum / urg'ochi.
Trichogramma sp.	Tuxum qo'yish qobiliyati 20-200 tuxum / urg'ochi

O'simliklarni himoya qilish chora-tadbirlari faqat zararkunandalar uchun o'tkazilgan dala monitoringi xulosalariga ko'ra amalga oshirilishi kerak. Dastlab haftalik interval bilan har 15 km masofada davriy tadqiqotni amalga oshiriladi. Tasodifiy tanlangan 10 ta daraxt bionazorat faunasidan tashqari zararkunandalar hamda kasalliklarining paydo bo'lishi va zararlash darajasi aniqlanadi. Zararkunandalarga qarshi kurashda asosan:

Agrotexnik tadbirlar:

✓ Do'lanazorlarni barpo etishda joy tanlashning ahamiyati katta. Bunda iloji boricha qiya joylarni tanlash, daraxt qatorlarini shamolning dominant yo'nalishlari yaxshi esadigan qilib joylashtirish lozim.

✓ Dala ekin ekilgunga qadar kamida 8-9 hafta oldin begona o'tlardan tozalangan bo'lishi kerak.

✓ Ko'chat yetishtirishda ularni chuqurchalarga (lunkalarga) ekishda ildiz bo'g'zi tuproq sathida bo'lishini, tuproqqa ko'milmasligini ta'minlash kerak.

✓ Tuproqdagi zararkunanda hasharotlar hamda fitonematodalarning turli bosqichdagi populyatsiyalarini yo'q qilish uchun yozda yerni chuqur haydash lozim.

✓ Sanitariya qoidalariga rioya qilish-kuzda to'kilgan barglarni to'plash va chetroq joyda tuproqqa 10-15 sm chuqurlikda ko'mib tashlash.

✓ Daraxtlarni vaqtida va me'yorida oziqlantirish lozim.

Fizik -mexanik tadbirlar:

✓ daraxtlarni yoshartirish uchun eski shoxlarini butab turish.

✓ o'z vaqtida tuproqqa ishlov berish, oziqlantirish, sug'orish

✓ shoxlar o'ta qalin bo'lib ketishiga yo'l qo'yimaslik

✓ bahorda va kuzda barglar to'kilishidan oldin shoxlarni butash, chiqindilarni bog'dan tashqarida yoqib yuborish yoki ko'mib tashlash

✓ kesilgan joylarni ohak sutining 1% li eritmasi yoki temir sulfatning 3% li eritmasi bilan zararsizlantirish.

Biologik kurash tadbirlari:

- ✓ Do'lana ko'chatlari ekilgan dala chekkasi bo'ylab ikki qator makkajo'xori o'stirish orqali yirtqich entomofaglarni (stafilinidlar, yirtqich ari va boshqalar) sonini oshirish mumkin.

2-jadval

Zararkunandalarga qarshi tabiiy kushandalar

№	Hasharotlar	Tabiiy kushandalar
1.	Do'lana kapalagi, olma shirasi	Parazitlar: <i>Trichogramma chilonis</i> (tuxum), <i>Tetrastichus</i> spp. (tuxum), <i>Telenomus</i> spp. (tuxum), <i>Chelonus blackburni</i> (tuxum va lichinkalar), <i>Carcelia</i> spp. (lichinka va g'umbak), <i>Campoletis chlorideae</i> (lichinka), <i>Goniophthalmus halli</i> (lichinka), <i>Bracon</i> spp. (lichinka) va b. Yirtqichlar: <i>Chrysoperla carnea</i> , koxsinellidlar, oddiy mayna, ari, ninachi, chumolilar, yirik ko'zli hasharotlar (<i>Geocoris</i> sp), <i>Eocanthecona furcellata</i> va b.
2.	Olma shirasi	<i>Chrysoperla carnea</i> , <i>Amblyseius swirskii</i> , <i>Aeolothrips</i> sp., <i>Orius insidiosus</i> va b.

Kimyoviy himoya qilish:

✓ Kimyoviy nazorat choralari pestitsidlardan maqsadli foydalanish zaruratiga asoslangan bo'lib, kimyoviy moddalarni oqilona va xavfsiz qo'llash muhim ahamiyatga ega. Bunda kimyoviy pestitsidlardan foydalanish to'g'risida qaror qabul qilish uchun zararkunandalarning IZMM bilan tahlil qilish hamda monitoringini amalga oshirish lozim.

✓ **Quyidagi takliflar** IPM strategiyasidagi nazorat choralarining muvaffaqiyati uchun muhim asoslardir:

- Ikki yoki undan ortiq insektitsidlarni aralashtirib qo'llash mumkin emas.
- Bir xil insektitsidni ketma-ket, takroriy qo'llashdan qochish lozim.
- Piretroidlar kabi insektitsidlardan foydalanmaslik kerak.
- Tabiiy fitokimyoviy asosli formulalardan kengroq foydalanish kerak.

Boshqaruv amaliyotlari.

✓ So'ruvch zararkunandalarning yashash joyini yo'q qilish uchun daraxt qator oralarini sifatli haydash lozim.

✓ Oziq - ovqat va yashash joylarini alternativ manbaalarini kamaytirish maqsadida dalani begona o'tlardan xoli saqlash muhim ahamiyatga ega.

✓ Mavsum davomida kemiruvchilarga qarshi kurash uchun kimyoviy vositalardan imkon darajasida samarali va kamroq foydalanish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, do'lana turkumiga mansub daraxtlarning asosiy zararkunandalariga qarshi yuqorida ta'kidlangan tavsiyalar asosida kurash choralari o'z vaqtida va samarali tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Sanab o'tilgan barcha agrotexnik, biologik va kimyoviy tadbirlar tavsiya etilgan muddatlarda to'g'ri

qo'llanilganda, do'lana daraxtlarining yashovchanligi, sog'lom rivojlanishi hamda hosildorligini oshirishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nafasov Z.N. Controlling mealybug (*Planococcus vovae* Nas., Homoptera, Pseudococcidae) in Uzbekistan using mealybug ladybird (*Stryptolaemus montrouzieri* Muls., (Coleoptera, Coccinellidae). Science and world// International scientific journal. – Volgograd. – № 3 (31) 2016. Vol.1. - P. 107-109 (IF – 0.325).

2. Nafasov Z.N. Primenenie preparatov protiv vreditel'ey xvoinix kultur v Respublike Uzbekistan. Nauchnoe obespechenie ustoychivogo razvitiya agropromishlennogo kompleksa. Sbornik materialov Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii posvyashchennoy pamyati akademika RAN V.P. Zvolinskogo i 30-letiyu sozdaniya FGBNU «PAFNS RAN» s. Solenoe Zaymishe – 2021. – S.343 – 345.

3. Nafasov Z.N., Allayarov N.J. Main types of diseases in hawthorn (*Crataegus*), their development and system of adapted management (IPM) with it. International Conference Topics www.econferenceseries.com Modern Science and Scientific Studies. Natural sciences social sciences applied sciences medical sciences engineering sciences E-Conference Series Premium BEST Quality Guaran Teeservice. Vol 2, Issue 2, February 19th 2023 ISSN (E): 2835-3730. SJIF 2023: 5.272. – P.238-248.

4. Nafasov Z.N., Sulaymonov O.A., Allayarov N.J., Muminov M.Sh., Sulaymonova N.M. «Do'lana (*Crataegus*) ning zararli organizmlariga qarshi uyg'unlashgan kurash tizimi» (IPM) bo'yicha qo'llanma. – Toshkent, 2022. - 68 b.

5. Nafasov Z.N., Sulaymonova N.M., Arslonova N.D. Account of entomophage pests of decorative trees. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915. Vol. 10, Issue 11, Nov. (2022) – P. 676-679.

6. Nafasov Z.N., Xalilov Q., Allayarov N.J. Application of mealybug *Cryptolaemus montrouzieri* Muls. in Uzbekistan against. ISSN:2776-0979, SJIF (2022): 5.949, Impact Factor (2022) - 7.565. Volume 3, Issue 6, June, 2022. Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS). Indoneziya. – P.203-206.

7. Yakhyaev KH.K., Nafasov Z.N., Allayarov N.J. Ways to develop mathematical models for predicting the development of harmful organisms of forestry crops. Novateur publications JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN 2581 - 4230. Impact Factor - 8.155. Volume 8, Issue 6, M.S.India. June-2022. – P.21-27.

8. Yaxyaev H.Q., Nafasov Z.N., Allayarov N.J. O'rmon va manzarali daraxtlarni zararkunandalardan uyg'unlashgan himoya qilish. Xorazm Ma'mun akademiya-si xabarnomasi. - №3. – Xiva., 2020. – B.43-47.